

BOLALARNING DIOLOGIK NUTQINI SHAKILLANTIRISH OMILLARI

Xusanova Adolat

Sharof Rashidov nomidagi SamDU Maktabgacha ta'lim

yoʻnalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning diologik nutqini shakillantirish omillariga bagʻishlangan. Unda diologik nutq nima ekanligi va bolalar diologik nutqini shakillantirish asoslari yoritilgan

Kalit soʻzlar: diologik nutq, bola, replika, birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, savol-javob, soʻzlovchi, tinglovchi.

Abstract: This article is devoted to the factors of formation of dialogical speech of preschool children. It explains what dialogic speech is and the basics of children's dialogic speech formation

Key words: dialogue speech, child, replica, first person, second person, question-answer, speaker, listener.

Аннотация: Данная статья посвящена факторам формирования диалогической речи дошкольников. Объясняет, что такое диалогическая речь и основы формирования диалогической речи детей.

Ключевые слова: диалогическая речь, ребенок, реплика, первое лицо, второе лицо, вопрос-ответ, говорящий, слушающий.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni nutqini oʻstirish diologik nutq asosida shakillantiriladi. Dialog soʻzi “grek” tilidan olingan boʻlib (Dio – ikki, logos – soʻz, nutq) maʼnosini anglatadi. Diologik nutq ikki kishi orasidagi fikr axborot almashinuvi degan maʼnoni anglatadi. Diolog ikki yoki undan ortiq shaxs orasidagi uzluksiz nutq shakillaridan biri hisoblanadi. U ogʻzaki nutqning eng keng tarqalgan turi sanaladi. Unda maktabgacha taʼlim tashkiloti tarbiyachisi va tarbiyalanuvchilari soʻzlovchi va tinglovchi sifatida ishtirok etishi mumkin. Soʻzlovchi va tinglovchi nutqlari replika deyiladi. Replika birinchi shaxs tomonidan suhbatga tortish, chorlash yoki murojaat

qilish replikasi mavjud. II shaxs tomonidan esa javob replikasi xarakteriga ega bo`ladi. 1 – replika so`rog`i, 2 - replika yuzaga kelishining asosiy omili sanaladi. Replikalar chegarasi birinchi replikaning tugallanish, ikkinchi replikaning boshlanish nuqtalari bilan belgilanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining ma`nosini yanada ta`kidlab, kuchaytirib ko`rsatish uchun uni boshqa so`zlarga nisbatdan kuchliroq ohang bilan talaffuz etadi. Nutqda mantiqiy urg`u tushgan so`z ovozni balandlatish, pastlatish, pauza qilish kabi vositalar bilan ajratib aytilgani uchun tinglovchining diqqatini tez tortadi. Replikada diologik matnda to`liq yoki to`liqsiz gap shakllari diologda javob replikasining mazmuni, xarakteri murojaat replikasida qaysi so`zga mantiqiy urg`u tushganligiga bog`liq bo`ladi.

Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar diologik nutqni rivojlantirishga doir mashg`ulotlar suhbat metodi (suhbat) va imitatsiya metodi asosida olib boriladi. Ushbu metodlar ko`pincha quyidagi usullar yordamida amalga oshiriladi:

Tayyorgarlik suhbat (so`zlashish) usullari;

Teatrlashtirish usullari (imitatsiya, qayta aytib berish).

Tayyorlangan suhbatning quyidagi vazifalari mavjud:

To`g`ridan-to`g`ri – bolalarni suhbatlashishga, ya`ni bolada dastlab nutq ko`nikmasini oshirish maqsadida kichik guruhdan boshlab tarbiyachi bolani nutq jarayoniga tortadi. Bola ertalab qabul qilingandan so`ng undan o`zi nimalar bilan shug`ullanganligi, kim bilan bu yerga kelganligi, nimalarni ko`rganligi qanday o`yinlarni yoqtirishi kabi mavzularda savol-javoblar amalga oshiriladi. Bu bolaning savol-javob ko`nikmasi asosida diologik nutqini oshirishga asos bo`ladi. Umuman olganda, har bir tilda gapirishni o`rganish diologik nutq asosida amalga oshadi.

Talaffuz va grammatik ko`nikmalarni mashq qilish, ma`lum so`zlar ma`nosini aniqlashtirish diologik nutqda muhim sanaladi. Suhbat jarayonida tarbiyachi savollar, topishmoqlar, badiiy so`z kabi turli usullardan foydalanadi. Bu usullarning barchasi suhbat paytida bilimlarni o`zlashtirish jarayonini yo`naltirish, nutqiy muloqotni ta`minlash, bolalar fikrlarini, ularning diqqat-e`tiborlarini, xotiralarini, emotsiyalarini faollashtirishga yordam beradi. Bolaning kattalar bilan dialogining dastlabki belgilari «jonlanish kompleksi», ya`ni bolaning kattalarga nisbatan emotsional-ijobiy

munosabati ko‘rinishida paydo bo‘ladi. 2–2,5 oydan boshlab kichkintoy dialogga kirishishni faol talab qila boshlaydi. Bu uning harakatlari og‘zini kattalarga taqlid asosida qimirlatishi uning diologik nutqini shakllantirish boshlang‘ich shakllantiriladi.

Dialogning birinchi shakli – emotsional-erkin (vaziyat-shaxs) shakldir. Bu boshqa odamga bo‘lgan qiziqish, unga nisbatan emotsional munosabat bilan tavsiflanadi. Dialogning bunday shakli bola hayotining birinchi yarim yilligiga xos holatdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar orasida asosan keng tarqalgan diologik nutq usuli bu “Savol-javob” diologidir. Bunda nafaqat bolalar o‘rtasida balki tarbiyachi va bolalar o‘rtasida shakllantiriladi. Dastlab diologik nutq ildizlari oilada shakllantiriladi. Har bir oila a‘zosi bolalar bilan diologik nutq asosida suhbat qiladi.

Umumiy olganda maktabgacha yoshdagi bolalar diologik nutqini rivojlantirish omillarini barchasi atrof-muhitdagi insonlar bilan birgalikda malga oshiriladi. Asosan bu paytda bola kattalar nutqiga tushunmasa o‘z tengdoshlari bilan nutq jarayonini amalga oshiradi. Albatta sog‘lom rivojlanayotgan har qanday bolada diologik nutq shakllanadi. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachisining asosiy vazifasi esa uni shakllantirib shu orqali bolaning so‘zlashni va bora bora katta maktab yoshga yetganda diologik nutq asosida bolaning monologik nutqini rivojlantirish asosiy vazifasi sanaladi. Zero manologik nutq diologik nutq asosida amalga oshadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak maktabgacha yoshdagi bolalar diologik nutqini shakllantirish eng muhimi uning atrof-muhit tengdoshlari bilan muomilada bo‘lishini taminlash bilan bir qatorda biror bir yangi narsani o‘rganishi uchun asos bo‘lib ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi D.R.Babayeva 2017
2. Bolalar nutqini o‘stirish O‘UM Termiz 2020-yil.
3. Nutq o‘stirish uslubiyoti Q.Shodiyeva 2008-yil.